

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 04/5/2022

Alla c.a. dr Dr. Antonino Bruno
Laboratorio di Immunità Innata (Ricerca-Fantoli)
Milano

CE-69 .2022

Comitato Etico IRCCS Multimedica – seduta in via remota del 15/03/2022.

Presenti 14 membri su 15

Titolo del protocollo:

**CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL
CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE NK in PDAC**

Proponente Dr. A Bruno

529/2022

Documentazione esaminata

2019-1609_Cariplo Project_Bruno
Consenso Informato gruppo 1-pazienti-PDAC v.1.0 del 21.02.2022
Consenso Informato gruppo 2-controlli v.1.0 del 21.02.2022
Cv Antonino Bruno_updated 13_01_2022
Cv Riccardo Ricotta 2022
Lettera Comitato Etico_protocollo NK PDAC_Bruno and Ricotta_revMM
Protocollo Clinico NK_PDAC_Dr Bruno Dr Ricotta - vers 1.0 del 21.2.2022

Decisione del CE:

il protocollo è approvato all'unanimità dei presenti previa modifica come indicato:

Va corretto con pancreatico il prostatico che si trova a pag 1

Il Comitato Etico chiede formalmente copia del contratto di collaborazione tra Multimedica e l'Università Insubria inerente l'affiliazione del dr Bruno siglato da entrambe le parti.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente

Nominativo	Qualifica	Presenza
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X
Dr. Claudio Anzà	Clinico	X
Don Michele Aramini	Bioetico	X
D.A.I. Calore Massimo	Rappresentante area professioni sanitarie	x
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	x
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	X
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	NO
Dr Roberto Pedretti	Clinico	X
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	x
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	X
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	x
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	X
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	x
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed esperto in dispositivi Medici	x